

Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Aset IT Pada PT. Tirta Investama Plant Citeureup Berbasis Web

Design of IT Asset Management Information System At PT. Tirta Investama Plant Web Based Citeureup

Thoriq Putra Kusharta
Teknik Informatika dan Komputer
Politeknik Negeri Jakarta
Depok, Indonesia
thoriq.putra96@gmail.com
+628988468802

Abstrak

Abstrak -- Data aset komputer pada PT.Tirta Investama Plant Citeureup tidak memiliki track record untuk pemakaian aset komputer pada karyawan sehingga data aset komputer pada PT. Tirta Investama Plant Citeureup sulit untuk di-manage oleh sistem administrator. Dalam penelitian ini dilakukan perancangan dan pembangunan website sistem informasi manajemen aset IT pada PT. Tirta Investama Plant Citeureup sehingga dapat melihat track record pemakaian aset komputer pada karyawan.

Kata kunci—aset komputer; pt. tirta investama; sistem informasi manajemen; track record; website;

Abstract

Abstract - Data on computer assets in PT.Tirta Investama Plant Citeureup does not have a track record for the use of computer assets on employees so that the data assets of the computer at PT. Tirta Investama Plant Citeureup is difficult to manage by system administrator. In this research, the design and development of IT information systems management information system at PT. Tirta Investama Plant Citeureup so it can see the track record of the use of computer assets to employees.

Keywords—computer assets; pt. tirta investama; management information System; track record; website;

PENDAHULUAN

PT. Tirta Investama Plant Citeureup merupakan sebuah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Data aset komputer pada PT. Tirta Investama Plant Citeureup untuk di-manage oleh sistem administrator hanya dapat diakses melalui *device* sistem administrator, sehingga sistem administrator membutuhkan catatan kecil untuk melakukan pendataan pemakaian aset komputer di PT. Tirta Investama Plant Citeureup untuk di-manage.

Sistem administrator pada PT. Tirta Investama Plant Citeureup masih menggunakan sistem aplikasi berbasis *desktop* (Microsoft Excel) untuk mengelola data aset komputer sehingga data aset komputer sulit untuk di-manage karena tidak memiliki *track record* terhadap data pemakaian aset komputer pada karyawan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa diperlukan sebuah sistem informasi manajemen aset IT berbasis *web* untuk melakukan pendataan pemakaian aset komputer pada karyawan. Sistem informasi manajemen aset IT berbasis *web* dapat menggunakan jaringan *intranet* untuk di-manage dan data yang telah dikelola akan disimpan ke

dalam *database*, kemudian dapat diekspor menjadi sebuah laporan sekaligus dapat dilihat pada *track record* data pemakaian aset komputer pada karyawan.

Tujuan untuk mengatasi masalah yang telah diuraikan adalah melakukan rancang bangun sistem informasi manajemen aset IT pada PT. Tirta Investama Plant Citeureup. Adapun kegunaan dari melakukan rancang bangun sistem informasi manajemen aset IT pada PT. Tirta Investama Plant Citeureup, antara lain yaitu : Data aset komputer pada PT. Tirta Investama Plant Citeureup dapat di-*manage* melalui sistem informasi manajemen aset IT berbasis *web* dan *track record* data pemakaian aset komputer pada karyawan di PT. Tirta Investama Plant Citeureup dapat dilihat melalui sistem informasi manajemen aset IT berbasis *web*.

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur – prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Verdi, 2012).

Informasi menyangkut tiga hal yaitu: informasi merupakan hasil pengolahan data, memberikan makna, dan berguna atau bermanfaat dalam meningkatkan kepastian (Darmawan & Fauzi, 2013).

Sistem informasi merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), jaringan komunikasi dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi (Yakub, 2012).

Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang sudah terkomputerisasi yang bekerja karena adanya interaksi antara manusia dan komputer. Dengan bantuan manusia, perangkat lunak, dan perangkat keras agar berfungsi dengan baik. Sistem informasi

manajemen merupakan penerapan sistem teknologi informasi pada organisasi bisnis (Hartono, 2013).

Waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun *software* (Pressman, 2015).

Context Diagram memperlihatkan yang dirancang secara keseluruhan, semua eksternal entity digambarkan sedemikian rupa, sehingga terlihat data yang mengalir pada input, proses, dan output.

Kristanto menyatakan bahwa Data Flow Diagram (DFD) disebut juga dengan Data Arus Diagram (DAD). Data Flow Diagram adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan darimana asal data, dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, dimana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut, interaksi antara data yang tersimpan, dan proses yang dikenakan pada data tersebut (Afyenni, 2014).

Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah prosedur dari suatu program. Flowchart membantu analis dan programmer untuk memecahkan masalah kedalam segmen - segmen yang lebih kecil dan membantu dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian.

METODE

Dalam melakukan perancangan *system* manajemen aset IT pada PT. Tirta Investama Plant memiliki *requirement* tertentu antara lain : Sistem informasi manajemen aset IT berbasis *web* ini hanya dapat dibuka dengan menggunakan *browser* Mozilla Firefox versi 56+, Internet Explorer 11+, dan Google Chrome versi 60+, Sistem informasi manajemen aset IT berbasis *web* ini dapat diakses melalui jaringan *intranet*, Untuk menjalankan *program* Apache dan MySQL dapat menggunakan XAMPP sebagai *tools* dan *database*. Data dari

sistem informasi manajemen aset IT berbasis *web* ini hanya dapat diekspor menjadi *file* excel untuk dijadikan sebagai laporan. Sistem informasi manajemen aset IT berbasis *web* ini hanya dapat melihat chart atau grafik dari data aset komputer dan Sistem informasi manajemen aset IT berbasis *web* ini dapat mengekspor grafik data aset komputer melalui jaringan *internet*.

Tempat dan waktu pelaksanaan dalam melakukan rancang bangun sistem informasi manajemen aset IT di PT. Tirta Investama Plant Citeureup yang berlokasi di Jl. Mercedes Benz, Desa Cicadas Kec. Gunung Putri, Bogor 16964 dan dalam waktu pelaksanaan tiga bulan dimulai dari tanggal 18 September s.d 15 Desember 2017.

Rancang bangun sistem informasi manajemen aset IT pada PT. Tirta Investama Plant Citeureup menerapkan model *waterfall*. Berikut penjelasan tahapan-tahapan dalam model *waterfall* adalah sebagai berikut: Proses pengumpulan sebuah informasi kebutuhan sistem melalui wawancara dengan sistem administrator. Proses ini mendefinisikan secara rinci mengenai fungsi-fungsi, batasan dan tujuan dari perangkat lunak sebagai spesifikasi sistem yang akan dibuat. Dalam membuat rancang bangun sistem informasi manajemen aset IT pada PT. Tirta Investama Plant Citeureup berbasis *web* membutuhkan data untuk melakukan *tracking record* pemakaian aset komputer pada karyawan dan data aset komputer untuk dapat di-*manage* melalui *device* lain, Proses ini melakukan perencanaan pengerjaan sistem secara terjadwal sesuai dengan tingkat kesulitan yang dikerjakan. Lalu melakukan *tracking* proses pengerjaan sesuai dengan perencanaan pengerjaan yang telah dibuat, Proses ini melakukan perancangan sistem dengan

menggunakan metode *waterfall*, representasi antarmuka, dan detail algoritma. Pada sistem informasi manajemen aset IT berbasis *web* ini hanya terdapat halaman untuk admin, Setelah sistem dibuat harus melalui proses uji coba agar sistem terbebas dari *error* serta sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Dengan proses ini maka sistem yang akan digunakan nantinya lebih stabil dan sesuai terutama pada saat melakukan *tracking record* pemakaian aset komputer pada karyawan, dan *deployment* merupakan tahapan implementasi sistem informasi manajemen aset IT kepada sistem administrator untuk dapat digunakan, Adapun pemeliharaan sistem secara berkala untuk mencari kesalahan sistem yang tidak diketahui sebelumnya. Dan melakukan pengembangan sistem agar sistem dapat tetap berjalan sesuai dengan fungsinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebutuhan fungsional pada sistem informasi *manajemen* aset IT adalah: Sistem dapat mengelola data aset komputer, sistem dapat memberikan laporan hasil dari ekspor data, dan sistem dapat menampilkan grafik pada data aset komputer.

Kebutuhan *non-fungsional* pada sistem informasi manajemen aset IT adalah: Tombol yang digunakan mempunyai warna yang berbeda berdasarkan peng-*inputan* dan pengubahan data, keamanan sistem menggunakan autentikasi agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sistem hanya dapat di jalankan pada browser Mozilla Firefox versi 56+, Internet Explorer 11+, dan Google Chrome versi 60+, dan sistem dapat di akses melalui jaringan *intranet*.

Gambar 1. Use Case Diagram

Use Case Diagram, pada *system* ini terdapat satu *actor* yang berinteraksi dengan *system* yang di jelaskan pada gambar 1.

Gambar 2. Context Diagram

Context diagram dari sistem informasi manajemen aset IT mempunyai satu eksternal entitas yaitu admin, admin mempunyai aliran data seperti data admin, data karyawan, data spesifikasi komputer, data aset komputer, pemakaian aset komputer, dan data *checklist maintenance* komputer. Setelah sistem mendapatkan masukkan dari admin, maka sistem akan menampilkan info notifikasi *login* berhasil, info data karyawan, info data spesifikasi komputer, info data aset komputer, info data pemakaian aset komputer, info data *checklist maintenance* komputer dan cetak dokumen.

Gambar 3. Data Flow Diagram Level 0

Data Flow Diagram Level 0, gambar 3 menunjukkan ruang lingkung yang berhubungan dengan sistem terdapat satu aktor yaitu admin. Admin merupakan pengguna utama dari pengendali sistem yang berjalan. Gambar 3 menjelaskan tentang Data Flow Diagram informasi yang di berikan admin kepada sistem misalnya melakukan proses login, proses olah data karyawan, proses olah data spesifikasi komputer, proses olah data aset komputer, proses olah data pemakaian aset komputer, proses olah data *checklist maintenance* komputer dan proses cetak dokumen. Lalu informasi yang di berikan oleh sistem kepada admin berupa notifikasi login berhasil, info data karyawan, info data spesifikasi komputer, info data aset komputer, info data pemakaian aset komputer, info data *checklist maintenance* komputer, dan dokumen cetak.

Gambar 4. Data Flow Diagram Level 1 Olah Data Karyawan

Data Flow Diagram Level 1, gambar 4 menunjukkan diagram rinci dari olah data karyawan yang memiliki proses input data karyawan, edit data karyawan, tampil data karyawan, dan ganti status.

Gambar 5. Data Flow Diagram Level 1 Olah Data Spesifikasi Komputer

Gambar 5 menunjukkan diagram rinci dari olah data spesifikasi komputer yang memiliki proses input data spesifikasi komputer, edit data spesifikasi komputer, tampil data spesifikasi komputer, dan hapus data.

Gambar 6. Data Flow Diagram Level 1 Olah Data Aset Komputer

Gambar 6 menunjukkan diagram rinci dari olah data spesifikasi komputer yang memiliki proses input data spesifikasi komputer, edit data spesifikasi komputer, tampil data spesifikasi komputer, dan hapus data.

Gambar 7. Data Flow Diagram Level 1 Olah Data Pemakaian Aset Komputer

Gambar 7 menunjukkan diagram rinci dari olah data pemakaian aset komputer yang memiliki proses input data pemakaian aset komputer, input data pengembalian aset komputer, dan tampil data pemakaian aset komputer.

Gambar 8. Data Flow Diagram Level 1 Olah Data Checklist Maintenance Komputer

Gambar 8 menunjukkan diagram rinci dari olah data *checklist maintenance* komputer yang memiliki proses input data *checklist maintenance* komputer, edit data *checklist maintenance* komputer, dan tampil data *checklist maintenance* komputer.

Gambar 9. Entity Relationship Diagram

Gambar 9 Entity Relationship Diagram memiliki empat entitas yaitu karyawan, komputer, spesifikasi, dan *maintenance*. Dimana relasi antar entitas tersebut adalah karyawan mengakses komputer yaitu *many to many*, komputer memiliki *maintenance* yaitu *one to one*, dan

komputer memiliki spesifikasi yaitu one to one. Untuk relasi antara karyawan mengakses komputer memunculkan satu entitas baru yaitu pemakaian aset komputer.

Mockup interface dari perancangan *system* manajemen aset IT.

Gambar 10. *Mockup* Login Page

Gambar 10 adalah sebuah *mockup* dari perancangan *interface* sistem pada *login page* untuk melakukan proses login.

Gambar 11. *Mockup* Proses Login

Gambar 11 adalah sebuah *mockup* dari perancangan *interface* sistem pada proses *login*.

Gambar 12. *Mockup* Home page

Gambar 12 adalah sebuah *mockup* dari perancangan *interface* sistem pada bagian *home page*.

Gambar 13. *Mockup* Change password

Gambar 13 adalah sebuah *mockup* dari perancangan *interface* sistem pada bagian *change password*.

Gambar 14. *Mockup* Menu Input

Gambar 14 adalah sebuah *mockup* dari perancangan *interface* sistem pada bagian Menu *Input* yang terdiri dari *input* data karyawan, data aset komputer sub menu spesifikasi komputer dan aset komputer, dan data pemakaian aset komputer.

Gambar 15. *Mockup* Menu Check

Gambar 15 adalah sebuah *mockup* dari perancangan *interface* sistem pada bagian Menu *check* yang terdiri dari *check* data karyawan, data aset komputer sub menu spesifikasi komputer dan aset komputer, dan data pemakaian aset komputer.

Gambar 16. *Mockup Form Input Data Karyawan*

Gambar 16 adalah sebuah *mockup* dari perancangan *interface* sistem pada bagian *input form* data karyawan pada menu *input*.

Gambar 17. *Mockup Form Input Data Spesifikasi Komputer*

Gambar 17 adalah sebuah *mockup* dari perancangan *interface* sistem pada bagian *input form* data spesifikasi komputer pada menu *input*.

Gambar 18. *Mockup Form Input Data Aset Komputer*

Gambar 18 adalah sebuah *mockup* dari perancangan *interface* sistem pada bagian *input form* data aset komputer pada menu *input*.

Gambar 19. *Mockup Form Input Data Pemakaian Aset Komputer*

Gambar 19 adalah sebuah *mockup* dari perancangan *interface* sistem pada bagian *input form* data pemakaian aset komputer pada menu *input*.

Gambar 20. *Mockup Form Input Data Pengembalian Aset Komputer*

Gambar 20 adalah sebuah *mockup* dari perancangan *interface* sistem pada bagian

input form data pengembalian aset komputer, menu *input* ini akan muncul apabila telah mengisi data pemakaian aset komputer.

Gambar 21. Mockup Check Data Karyawan

Gambar 21 adalah sebuah *mockup* dari perancangan *interface* sistem pada bagian *check* data karyawan pada menu *check*.

Gambar 22. Mockup Check Data Spesifikasi Komputer

Gambar 22 adalah sebuah *mockup* dari perancangan *interface* sistem pada bagian *check* data spesifikasi komputer pada menu *check*.

Gambar 23. Mockup Check Data Aset Komputer

Gambar 23 adalah sebuah *mockup* dari perancangan *interface* sistem pada bagian *check* data aset komputer pada menu *check*.

Gambar 24. Mockup Graphic Aset Komputer

Gambar 24 adalah sebuah *mockup* dari perancangan *interface* sistem pada bagian *chart* atau *graphic* aset komputer pada menu *graphic* dalam menu *check* data aset komputer.

Gambar 25. Mockup Form Edit Data Karyawan
 Gambar 25 adalah sebuah *mockup* dari perancangan *interface* sistem pada bagian *edit form* data karyawan dalam menu *check* data karyawan.

Gambar 26. *Mockup Form Edit Data Aset Komputer*

Gambar 26 adalah sebuah *mockup* dari perancangan *interface* sistem pada bagian *edit form* data aset komputer dalam menu *check* data aset komputer.

Gambar 27. *Mockup Form Edit Data Spesifikasi Komputer*

Gambar 27 adalah sebuah *mockup* dari perancangan *interface* sistem pada bagian *edit form* data spesifikasi komputer dalam menu *check* data spesifikasi komputer.

Gambar 28. *Mockup Form Input Data Checklist Maintenance Komputer*

Gambar 28 adalah sebuah *mockup* dari perancangan *interface* sistem pada bagian *input form* data *checklist maintenance* komputer pada menu *input*.

Gambar 29. *Mockup Check Data Checklist Maintenance Komputer*

Gambar 29 adalah sebuah *mockup* dari perancangan *interface* sistem pada bagian *check* data *checklist maintenance* komputer pada menu *check*.

Gambar 30. *Mockup Form Edit Data Checklist Maintenance Komputer*

Gambar 30 adalah sebuah *mockup* dari perancangan *interface* sistem pada bagian *edit form* data *checklist maintenance* komputer dalam menu *check* data *checklist maintenance* komputer.

Implementasi *Interface* dari pembuatan *system* manajemen aset IT.

Gambar 31. *Login Page*

Gambar 31 menunjukkan implementasi *interface* sistem pada bagian *home page*. Halaman ini akan muncul pada saat mengakses sistem sebelum melakukan proses *login*.

Gambar 32. Proses *Login*

Gambar 32 menunjukkan implementasi *interface* sistem pada bagian proses *login*. Pada halaman ini pengguna dapat memasukkan *username* dan *password* yang dimiliki oleh pengguna. Apabila *username* dan *password* benar, maka pengguna akan masuk ke halaman *home page*, dan apabila salah memasukkan *username* dan *password* akan memunculkan notifikasi bahwa *username* dan *password* tidak cocok.

Gambar 33. *Home Page*

Gambar 33 menunjukkan implementasi *interface* sistem pada bagian *home page*. Apabila telah berhasil melakukan *login* maka pengguna akan beralih ke halaman *home page* untuk memilih menu yaitu menu aset komputer dan *maintenance* komputer.

Gambar 34. *Change Password*

Gambar 34 menunjukkan implementasi *interface* sistem pada bagian *change password*. Halaman ini berfungsi untuk melakukan perubahan *password* pada pengguna.

Gambar 35. *Menu Input*

Gambar 35 menunjukkan implementasi *interface* sistem pada bagian menu *input*. Menu *input* memiliki beberapa *inputan* data yaitu *input* data karyawan, data aset komputer sub menu spesifikasi komputer dan aset komputer, dan data pemakaian aset komputer.

Gambar 36. *Menu Check*

Gambar 36 menunjukkan implementasi *interface* sistem pada bagian menu *check*. Menu *check* memiliki beberapa pengecekan data yaitu *check* data karyawan, data aset komputer sub menu spesifikasi komputer dan aset komputer, dan data pemakaian aset komputer.

Gambar 37. Form Input Data Karyawan

Gambar 37 menunjukkan implementasi *interface* sistem pada bagian *input* data karyawan. Pada halaman ini pengguna melakukan *penginputan* data karyawan yang berfungsi untuk mencocokkan data antara karyawan dengan aset komputer yang nantinya akan berfungsi sebagai *track record* pemakaian aset komputer.

Gambar 38. Form Input Data Spesifikasi Komputer

Gambar 38 menunjukkan implementasi *interface* sistem pada bagian *input* data spesifikasi komputer. Pada halaman ini pengguna melakukan *penginputan* data spesifikasi komputer apabila aset komputer tidak memiliki spesifikasi komputer maka pengguna harus melakukan *penginputan* data spesifikasi komputer.

Gambar 39. Form Input Data Aset Komputer

Gambar 39 menunjukkan implementasi *interface* sistem pada bagian *input* data aset komputer. Pada halaman ini pengguna melakukan *penginputan* data aset komputer apabila telah memiliki spesifikasi komputer maka pengguna dapat memilih tipe komputer dari kategori komputer yang akan dipilih.

Gambar 40. Form Input Data Pemakaian Aset Komputer

Gambar 40 menunjukkan implementasi *interface* sistem pada bagian *input* data pemakaian aset komputer. Pada halaman ini pengguna melakukan *penginputan* data pemakaian aset komputer dari hasil data karyawan dan data aset komputer yang telah dibuat atau disimpan kemudian dicocokkan untuk mendapatkan *track record* pemakaian aset komputer pada karyawan.

Gambar 41. Form Input Data Pengembalian Aset Komputer

Gambar 41 menunjukkan implementasi *interface* sistem pada bagian *input* data pengembalian aset komputer. Menu *penginputan* data pengembalian aset komputer hanya muncul pada saat selesai melakukan *penginputan* data pemakaian aset komputer sehingga ketika karyawan telah selesai menggunakan aset komputer

akan muncul tombol *input* untuk melakukan *penginputan* data pengembalian aset komputer.

Gambar 42. Check Data Karyawan

Gambar 42 menunjukkan implementasi *interface* sistem pada bagian *check* data karyawan. Halaman ini memberitahukan kepada pengguna bahwa data yang telah di *inputkan* telah berhasil disimpan dan dapat diekspor. Kemudian halaman ini dapat melakukan perubahan data yang telah disimpan apabila memiliki kesalahan *input* pada data dan dapat merubah status karyawan.

Gambar 43. Check Data Spesifikasi Komputer

Gambar 43 menunjukkan implementasi *interface* sistem pada bagian *check* data spesifikasi komputer. Halaman ini memberitahukan kepada pengguna bahwa data yang telah di *inputkan* telah berhasil disimpan dan dapat diekspor. Kemudian halaman ini dapat melakukan perubahan data yang telah disimpan apabila memiliki kesalahan *input* pada data dan menghapus data spesifikasi apabila sudah tidak diperlukan.

Gambar 44. Check Data Aset Komputer

Gambar 44 menunjukkan implementasi *interface* sistem pada bagian *check* data aset komputer. Halaman ini memberitahukan kepada pengguna bahwa data yang telah di *inputkan* telah berhasil disimpan dan dapat diekspor. Kemudian halaman ini dapat melakukan perubahan data yang telah disimpan apabila memiliki kesalahan *input* pada data, dapat merubah status aset komputer, dan memiliki menu untuk melihat *graphic* aset komputer.

Gambar 45. Check Data Pemakaian Aset Komputer

Gambar 45 menunjukkan implementasi *interface* sistem pada bagian *check* data pemakaian aset komputer. Halaman ini memberitahukan kepada pengguna bahwa data yang telah di *inputkan* telah berhasil disimpan dan dapat diekspor. Kemudian halaman ini dapat memberitahukan *track record* pemakaian aset komputer pada karyawan berdasarkan tanggal pemakaian dan tanggal berakhir, dan menu *input* untuk melakukan *penginputan* pada pengembalian aset komputer

Gambar 46. Grafik Aset Komputer

Gambar 46 menunjukkan implementasi *interface* sistem pada bagian *graphic* aset komputer. Halaman ini memberitahukan kepada pengguna perbandingan aset komputer yang telah di *input*kan berdasarkan tanggal masuknya aset sehingga dapat di lihat perbandingan data aset komputer berdasarkan tahun.

Gambar 47. Form Edit Data Karyawan

Gambar 47 menunjukkan implementasi *interface* sistem pada bagian *edit* data karyawan. Halaman ini berfungsi untuk melakukan perubahan data yang telah disimpan sebelumnya apabila terjadi kesalahan *input* data.

Gambar 48. Form Edit Data Spesifikasi Komputer

Gambar 48 menunjukkan implementasi *interface* sistem pada bagian *edit* data spesifikasi komputer. Halaman ini berfungsi untuk melakukan perubahan

data yang telah disimpan sebelumnya apabila terjadi kesalahan *input*.

Gambar 49. Form Edit Data Aset Komputer

Gambar 49 menunjukkan implementasi *interface* sistem pada bagian *edit* data aset komputer. Halaman ini berfungsi untuk melakukan perubahan data yang telah disimpan sebelumnya apabila terjadi kesalahan *input*.

Gambar 50. Form Input Data Checklist Maintenance Komputer

Gambar 50 menunjukkan implementasi *interface* sistem pada bagian *input* data *checklist maintenance* komputer. Pada halaman ini pengguna melakukan penginputan data *checklist maintenance* komputer sebelum di serahkan kepada karyawan atau setelah karyawan selesai menggunakan komputer dan pada saat karyawan menggunakan komputer. Tombol *complete* berfungsi untuk memberitahukan pengguna bahwa *maintenance* komputer telah selesai dilakukan.

No.	Tipe	No. Asset	Serial Number	Nama Komputer	Room	Status	Hardware	Software	Agensi
1	PC	000001	0000000001	0000000001	PT. TIRTA	✓	✓	✓	✓
2	PC	000002	0000000002	0000000002	PT. TIRTA	✓	✓	✓	✓
3	PC	000003	0000000003	0000000003	PT. TIRTA	✓	✓	✓	✓
4	PC	000004	0000000004	0000000004	PT. TIRTA	✓	✓	✓	✓
5	PC	000005	0000000005	0000000005	PT. TIRTA	✓	✓	✓	✓

Gambar 51. Check Data Checklist Maintenance Komputer

Gambar 51 menunjukkan implementasi *interface* sistem pada bagian *check data checklist maintenance* komputer. Halaman ini memberitahukan kepada pengguna bahwa data yang telah di *inputkan* telah berhasil disimpan dan dapat diekspor. Kemudian halaman ini dapat melakukan perubahan data yang telah disimpan apabila memiliki data yang telah di *inputkan* belum selesai dilakukan.

Gambar 52. Form Edit Data Checklist Maintenance Komputer

Gambar 52 menunjukkan implementasi *interface* sistem pada bagian *edit data checklist maintenance* komputer. Halaman ini akan muncul apabila *checklist maintenance* komputer belum selesai dilakukan.

Gambar 53. Implementasi Database

Gambar 53 menunjukkan implementasi *database* di dalam sistem yang di buat dari rancangan *database* menggunakan ERD.

Tabel pemakaian aset komputer adalah hasil gabungan tabel antara tabel karyawan dengan tabel komputer untuk membuat *track record* pemakaian aset komputer pada karyawan

PENUTUP

Kesimpulan yang didapat dari penulisan diatas adalah data aset komputer pada PT. Tirta Investama Plant Citeureup dapat di-manage melalui sistem informasi manajemen aset IT berbasis web., track record data pemakaian aset komputer pada karyawan di PT. Tirta Investama Plant Citeureup dapat dilihat melalui sistem informasi manajemen aset IT berbasis web, laporan data aset komputer pada PT. Tirta Investama Plant Citeureup dapat di ekspor melalui sistem informasi manajemen aset IT berbasis web, chart atau grafik data aset komputer pada PT. Tirta Investama Plant Citeureup dapat dilihat melalui sistem informasi manajemen aset IT berbasis web, status data pemakaian aset komputer pada karyawan di PT. Tirta Investama Plant Citeureup dapat diketahui melalui sistem informasi manajemen aset IT berbasis web.

Saran untuk pengembangan selanjutnya adalah *Interface web* dapat dibuat menjadi responsive karena *interface web* masih tidak teratur apabila di-minimize, menambahkan fitur keterangan untuk status pada data aset komputer dan pemakaian aset komputer, membuat sistem ini dapat diakses oleh plant lain, memperbaiki halaman *interface* agar menjadi lebih *user friendly*, menambahkan fitur grafik atau chart untuk *checklist maintenance* komputer agar dapat dilihat perbandingan *checklist maintenance* komputer berdasarkan setiap bulannya, dan membuat *disable datepicker* pada tanggal sebelumnya yang telah di *inputkan* pada data pemakaian aset komputer.

DAFTAR PUSTAKA

- Afyenni, Rita. "PERANCANGAN DATA FLOW DIAGRAM UNTUK SISTEM INFORMASI SEKOLAH (STUDI KASUS PADA SMA PEMBANGUNAN LABORATORIUM UNP)." *Jurnal TEKNOIF* 2 (1) (2014).
- Hartono, Bambang. "*Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*." 1. Jakarta: Rineka Cipta (2013).
- Pressman, R S. "*Rekayasa Perangkat Lunak*." Yogyakarta: Andi (2015).
- Verdi, Y. "*Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek*." Jakarta: Mitra Wacana Media (2012).
- Yakub. "*Pengantar Sistem Informasi*." Yogyakarta: Graha Ilmu (2012).